

STRUCTURATREZORERIEI DE STAT ȘI ROLUL ÎN GESTIONAREA FINANTELOR PUBLICE

Sofia SCUTARI,
doctor în economie,
lector universitar USPEE

This article describes the new structure of the Treasury of the Ministry of Finance and the importance of managing public finances through the budget system. The author also describes the dynamics of revenues, expenditures and the surplus (deficit) of the national public budget for 2008-2017. The share of revenues, expenditures and the surplus (deficit) of the national public budget in the Gross Domestic Product is also researched. This article will be useful for central and local public authorities, teachers, students dealing with economics and public administration.

Keywords: Treasury, regional treasury, financial balance, budget system, public finances, revenues, expenditures, national public budget, surplus.

Acest articol descrie structura nouă a Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanțelor și importanța gestionării finanțelor publice prin sistemul bugetar. Autorul descrie, de asemenea, dinamica veniturilor, cheltuielilor și a excedentului (deficitului) bugetului public național pentru anii 2008-2017. Este cercetat, de asemenea, ponderea veniturilor, cheltuielilor și a excedentului (deficitului) bugetului public național în Produsul Intern Brut. Acest articol va fi util pentru autoritățile publice centrale și locale, profesori, studenți care se ocupă cu științele economice și administrației publice.

Cuvinte cheie: trezorerie, trezorerie regională, echilibru financiar, sistem bugetar, finanțe publice, venituri, cheltuieli, bugetul public național, excedent, deficit.

Conceptul de trezorerie reprezintă o instituție publică cu funcții organizatorice și administrative, care efectuează servicii executorilor de bugete întru gestionarea banilor publici ai statului.

Trezoreria finanțelor publice este concepută drept o instituție financiară, prin care sectorul public își efectuează operațiunile de încasări și plăți, asupra cărora Ministerul

Finanțelor exercită controlul fiscal și financiar.

În opinia cercetătorilor cu privire la definiția conceptului de trezorerie, trezoreria publică reprezintă un ansamblu de operațiuni bănești și financiare pe care le efectuează o instituție, în scopul asigurării mijloacelor bănești necesare desfășurării în bune condiții a activității sale economice.

Alți cercetători definesc trezoreria publică o instituție care gestionează mijloacele bugetare și ține sub control echilibrul bugetar pe termen scurt.

Prin urmare, trezoreria este instituția publică, ce gestionează fluxurile financiare și asigură executarea de casă, evidența contabilă și raportarea bugetului public național.

Din literatura de specialitate, Trezoreria îndeplinește mai multe funcții, dar evoluția funcțiilor evidențiază două funcții clasice și anume:

- funcția de casier al statului
- funcția de bancă a statului [1,2, 3, 4].

Funcția de casier al statului efectuează toate operațiunile de încasări și plăți privind mijloacele publice încasate prin trezorerie în numerar sau prin decontări în cont, efectuează controlul asupra cheltuielilor utilizate din bugetul public național și asigură lichiditățile necesare pentru elaborarea prognozelor de plată, inclusiv a celor privind finanțarea deficitului bugetar și a serviciului datoriei publice externe și interne.

Trezoreria efectuează, precum un casier al statului, un mare număr de încasări și plăți. Acestea sunt, mai întâi, operațiuni prevăzute în legea bugetară, adică venituri și cheltuieli bugetare propriu-zise, precum și operațiuni ale conturilor speciale ale trezoreriei [4].

Prin funcția de bancă a statului, Trezoreria are ca sarcină vegherea mijloacelor bănești a statului, emiterea bonurilor de trezorerie și gestionarea datoriei publice.

Trezoreria publică este considerată ca o bancă și prin faptul că instituțiile publice au

deschise conturi de disponibilități, prin care se efectuează operațiuni de încasări și plăți, gestionând, astfel, fondurile publice ale statului.

Trezoreria publică mai efectuează și operațiunile de contractare a împrumuturilor de către Guvern pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Autorii care se ocupă de cercetarea finanțelor publice și gestionarea acestora prin trezorerie identifică cinci funcții contemporane, după cum urmează:

- *administrator al banului public;*
- *intermediar financiar;*
- *mandatar al puterii publice;*
- *agent al intervenției financiare publice în economie;*
- *gardian al marilor echilibre* [3,4].

Astăzi, rolul Trezoreriei de Stat în economia de piață este mult mai vast, reieșind din faptul că trezoreria realizează mai multe atribuții, sarcini și are o responsabilitate mai enormă.

În prevederile Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 39 din 10 martie 1993 cu privire la Trezoreria de Stat și Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 au fost stabilite sarcinile pentru formarea, administrarea, utilizarea și controlul încasărilor din instituțiile publice.

Printre atribuțiile de serviciu se numără: asigurarea executării bugetului public național, înregistrarea veniturilor din impozite și taxe de la agenții economici și contribuabili, efectuarea plăților dispuse de executorii de bugete în limita creditelor

bugetare aprobate, deschiderea și închiderea conturilor bancare în lei moldovenești și valută străină în Contul Unic Trezorerial, executarea auditului financiar preventiv asupra încasărilor atât a veniturilor, cât și a încadrării cheltuielilor dispuse de executorii de bugete în limita și destinația aprobată prin bugetele de venituri și cheltuieli, asigurarea funcționării sistemului informațional privind raportarea executării bugetului la partea de venituri și cheltuieli, precum și alte atribuții.

Putem constata că atribuțiile Trezoreriei sunt orientate spre gestionarea banilor publici ai statului, dirijarea și monitorizarea lichidităților, supravegherea, organizarea și rambursarea datoriei de stat, achitarea dobânzii și altor plăți aferente în scopul asigurării echilibrului bugetar. Rolul Trezoreriei în gestionarea banilor publici este considerat cel mai potrivit sistem de organizare a executării de casă a bugetului public național.

Trezoreria de Stat, în structura Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova, s-a format în temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 39 din 10 martie 1993, mai întâi ca Direcție, apoi ca Departament, iar de la 01 august 2005, ca Trezorerie de Stat cu statut de direcție generală, constituită din Trezoreria Centrală și unitățile teritoriale ale Trezoreriei de Stat (trezoreriile teritoriale). Din noiembrie 2008, conform anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 și a modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr. 403 din 13 iunie 2012 – ca Trezorerie de Stat (cu statut de direcție generală) și, conform anexei nr. 3 a aceleiași hotărâri, s-au format trezorerii

teritoriale. Ultima modificare a structurii Trezoreriei de Stat a fost în 2017 conform anexei nr.4, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 900 din 06 noiembrie 2017, care a intrat în vigoare pe data de 10 noiembrie 2017, ca Direcție a Trezoreriei de Stat și trezorerii regionale ale Ministerului Finanțelor [4,5,6].

Reforma cu privire la reorganizarea Trezoreriei de Stat și formarea noilor structuri în cadrul Ministerului Finanțelor-Trezoreriei de Stat (trezorerii regionale) urmărește scopul de implementare a politicii statului în domeniul gestionării eficiente a finanțelor publice.

Modificările introduse în noul Regulament stipulează noi elemente întru gestionarea mijloacelor bugetului public național.

Printre elementele esențiale se evidențiază:

- optimizarea structurii sistemului trezorerial al Ministerului Finanțelor prin regionalizarea serviciului respectiv;
- consolidarea atribuțiilor ce țin de gestionarea finanțelor publice și a asistenței financiare externe;
- formarea și funcționarea trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanțelor, ca servicii publice desconcentrate în teritoriu ale acestuia, exercitând atribuțiile ministerului în domeniul organizării și funcționării sistemului trezorerial [7].

Se prezintă noua structură a Trezoreriei de Stat, care este o subdiviziune structurală a Ministerului Finanțelor (cu statut de direcție), constituită din 4 secții, conform figurii nr.1.1

Figura nr. 1.1. Structura Trezoreria de Stat
Elaborat de autor în baza Anexei nr.4, Hotărârea Guvernului nr.900 din 06 noiembrie 2017.

În cadrul Ministerului Finanțelor se organizează și funcționează trezoreriile regionale ca servicii publice desconcentrate în teritoriu ale acestuia, fără statut de persoană juridică, care exercită atribuțiile ministerului în domeniul organizării și funcționării sistemului trezorerial.

Modul de organizare și funcționare a trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanțelor se stabilește de ministrul finanțelor.

Mai jos vom descrie structura trezoreriilor regionale ale ministerului finanțelor (vezi figura nr. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6)

Figura nr. 1.2 Structura Trezoreriei Regionale Nord
Elaborat de autor în baza Anexei nr. 4, Hotărârea Guvernului nr.900 din 06 noiembrie 2017.

Figura nr. 1.3 Structura Trezoreriei Regionale Centru

Elaborat de autor în baza Anexei nr. 4, Hotărârea Guvernului nr.900 din 06 noiembrie 2017.

Figura nr. 1.4 Structura Trezoreriei Regionale Sud

Elaborat de autor în baza Anexei nr.4, Hotărârea Guvernului nr.900 din 06 noiembrie 2017.

Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Cahul
(cu statut de secție, cu sediul în Cahul)

Figura nr. 1.5 Structura Trezoreriei Regionale Cahul
Elaborat de autor în baza Anexei nr. 4, Hotărârea Guvernului nr. 900 din 06 noiembrie 2017.

Figura nr. 1.6 Structura Trezoreriei de Stat
Elaborat de autor în baza Anexei nr. 4, Hotărârea Guvernului nr. 900 din 06 noiembrie 2017.

Noua structură a Trezoreriei de Stat și a trezoreriilor regionale asigură executarea de casă a bugetului public național, prin elaborarea politicilor și a metodologiei privind gestionarea mijloacelor publice ale statului.

Încasarea mijloacelor publice prin sistemul trezorerial se efectuează prin Contul Unic Trezorerial (CUT).

Utilizarea mijloacelor publice este asigurată cu ajutorul unui sistem informațional integrat de gestionare a finanțelor publice (SIGFP).

Datorită acestui sistem, toate datele privind încasările și plățile ce se procesează prin CUT și ajută la prognozarea lichidităților, identifică perioada medie a întârzierii

rilor, care contribuie la realizarea prognozelor viitoare, identifică abuzurile de sistem, a întârzierilor excesive ale plăților.

Totodată, ne oferă diferite informații privind planificarea bugetului, aprobarea, realizarea controlului, contabilizarea și raportarea tuturor componentelor bugetului public național.

Actualmente, societatea dispune de un sistem trezorerial tot mai performant, ce contribuie la sporirea eficiență a gestionării finanțelor publice.

Aceste schimbări au un impact decisiv în reformarea sistemului trezorerial și constituie un element cheie în asigurarea bazei de date în vederea luării deciziilor la nivel macroeconomic pentru acoperirea deficitului contului general al Trezoreriei Statului.

Respectiv, Ministerul Finanțelor dispune de un instrument pentru determinarea politicilor strategice pe termen lung și scurt în domeniul finanțelor statului, cunoscând ansamblul informațiilor cu privire la executarea de casă a bugetului public național.

Astfel, rolul Trezoreriei de Stat și a trezoreriilor regionale este exprimat printr-un sistem integrat și unitar de fonduri publice, care asigură efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în condiții de siguranță, în

limitele aprobate prin acte legislative și normative.

În Republica Moldova, încasările și plățile la bugetul public național în ultimii ani au un rol deosebit în fundamentarea programului economic. Acest program are, însă, un caracter orientativ, ceea ce face ca în timpul execuției sale să apară, după caz, abateri favorabile sau nefavorabile față de prevederi, care se răsfrâng, în mod inevitabil, asupra indicatorilor financiari.

Astfel, bugetul public național se perfecțează pe componente de bugete. A gestiona încasările și plățile zi cu zi înseamnă a avansa sau devansa în timp cheltuielile și încasările instituției, respectând angajamentele asumate.

Determinarea mărimii dezechilibrului financiar, la nivelul bugetului public național în Republica Moldova, se face în funcție de veniturile și cheltuielile bugetare planificate. De asemenea, volumul cheltuielilor primare este determinat atât de ansamblul legilor și actelor normative ce reflectă obligațiile statului, ale agenților economici, cât și de eficiența privind finanțarea instituțiilor publice.

De aceea, în tabela 1.1. vom analiza dinamica veniturilor, cheltuielilor, excedentului (deficitului) bugetului public național pe anii 2008-2017.

Anii Indicatori	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Produsul intern brut	62922,0	60430,0	71849,0	82174,0	88228,0	100510,0	111757,0	121851,0	135400,0	150400,0
Veniturile (mil.lei)	25516,9	23517,7	27540,2	30139,7	33530,3	36899,5	42446,8	43681,1	45953,9	53377,6
<i>Ponderea în PIB, %</i>	40,55	38,92	38,31	36,60	38,00	36,71	37,90	35,80	33,94	35,49

Cheltuielile (mil.lei)	26146,9	27354,3	29326,4	32101,0	35373,5	38651,3	44393,1	46395,8	48462,6	54522,4
<i>Ponderea în PIB, %</i>	41,60	45,27	40,80	38,98	40,90	38,46	39,72	38,10	35,79	36,25
Excedentul (deficitul) (mil.lei)	-630,0	-3836,6	-1786,2	-1958,5	-1843,2	-1269,4	-1946,3	-2730,8	-2508,7	-1144,8
<i>Ponderea în PIB, %</i>	-1,00	-6,35	-2,49	-2,39	-2,10	-1,20	-1,70	-2,20	-1,80	-0,70

Sursa: elaborat de autor în baza datelor Ministerului Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică (www.mf.gov.md/www.statistica.md) [8,9]

Datele tabelii 1.1 reflectă faptul că volumul veniturilor colectate în anii 2008-2011, la nivelul bugetului public național, nu acoperă necesitățile de cheltuieli ale statului. Anul 2012 înregistrează o creștere a volumului veniturilor în PIB de la 36,6% la 38,0%. În perioada 2013-2017 se înregistrează o creștere a volumului veniturilor, dar, concomitent, se majorează și cheltuielile, urmărindu-se o creștere a deficitului bugetar în anul 2008 de la - 1,0% la - 6,35% în 2009, apoi o descreștere începând cu anul 2010 până în 2013 în mărime de - 2,49%, 2,39%, 2,1%, 1,2%. Anii 2014, 2015 iarăși înregistrează o creșterea deficitului bugetar în mărime de 1,7%, 2,2%, apoi în 2016, 2017 o descrește lentă de la 1,8% la 0,7%.

Principalele surse din care se finanțează deficitul bugetar sunt mijloacele din privatizare, valorile mobiliare de stat și împrumuțurile externe. Astfel, se constată o dependență aproape integrală a finanțării deficitului bugetar de sursele externe, ce în condițiile actuale reprezintă un risc semnificativ.

Cheltuielile bugetului public național începând cu anul 2008 și până în anul 2017 au fost în creștere. Pe perioada respectivă

cheltuielile au crescut în 2017 față de anul 2008 de două ori, ceea ce constituie suma de 54522,4.

Politica promovată în domeniul cheltuielilor în perioada dată a fost una prudentă, orientată spre asigurarea stabilității bugetului public național în repartizarea finanțelor publice.

Întru asigurarea alocării mai eficiente și mai transparente a resurselor bugetare, a fost implementată integral bugetarea pe bază de programe, accentul fiind pus pe indicatorii de performanță, evaluarea și analiza cheltuielilor în raport cu rezultatele obținute. Măsurile de politică întreprinse pe parcursul anilor 2008-2017 s-au axat pe asigurarea implementării în continuare a reformelor structurale demarate în domeniul educației, protecției sociale, justiției și organelor afacerilor interne, în condițiile constrângerilor bugetare, cauzate de conjunctura economică regională și internă.

În urma analizei efectuate, deficitul bugetar poate provoca creșterea ratei inflației, criza valutară, dificultăți la achitarea datoriei externe și alte fenomene ce influențează negativ asupra procesului de stabilizare macroeconomică. Analiza deficitului

bugetar trebuie să ocupe un loc deosebit în cadrul elaborării politicii bugetar-fiscale, în vederea asigurării echilibrului financiar public.

De aceea, sunt necesare reforme radicale pentru a ajusta deficitul bugetar și a asigura o creștere economică avantajoasă, pe termen mediu și lung, întru echilibrarea sistemului bugetar.

Bibliografie:

1. Văcărel Iu. și alții, *Finanțe publice*. Editura Didactică și Pedagogică. București, R.A 2007.
2. Moisescu F., *Gestiunea resurselor și audit*. Chișinău: Valinex SA, 2004.
3. Moșteanu T., *Buget și trezorerie publică*. București: Tribuna Economică, 2002.
4. Manole T., *Scutari S. Trezoreria - serviciu al statului de asigurare a echilibrului valoric*.
5. Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 39 din 10 martie 1993,,Cu privire la Trezoreria de Stat”.
6. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.
7. Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017,,Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”.
8. Rapoarte și informații a Ministerului Finanțelor 2008-2017. [online][accesat: 22.11.2018]. Disponibil: <http://www.mf.gov.md>.
9. Rapoarte de activitate a Biroului Național de Statistică 2008-2017. [online][accesat:23.11.2018]. Disponibil: <http://www.statistica.md>.